

31-oktabr, 2024-Yil

ЎЗБЕКИСТОН МОЛИЯ БОЗОРИДА ИСЛОМИЙ МИКРОМОЛИЯ
ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

Отамуродов Жасур Йўлдошевич

Ўзбекистон Республикаси Банк молия академияси магистранти.

E-mail: jasurotamurodov1979@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895441>

Аннотация. *Исломий микромолия ташилотларини ташикил қилишида асосий бугин махсус кенгашилари учун халқаро сертификатга эга бўлган шариат маслаҳатчилари тайёрлашида халқаро стандартлар AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions), Малайзиянинг ASAS (Association of Shariah Advisors in Islamic Finance) ташикилотлари билан алоқаларни йўлга қўйишни зарурлигини ушбу мақолада баён қиламиз.*

Калим сўзлар: *Ислом молияси, исломий микромолия, шариат маслаҳатчиси, махсус кенгаши, халқаро сертификат.*

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF GLOBAL MICROFINANCIAL
ORGANIZATIONS IN THE FINANCIAL MARKET OF UZBEKISTAN

Abstract. *In this article, it is necessary to establish relations with the organizations of international standards AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) and ASAS (Association of Shariah Advisors in Islamic Finance) of Malaysia in the preparation of Shariah advisors with an international certificate for the special boards of the main stage in the organization of Islamic microfinance organizations. we will explain.*

Keywords: *Islamic finance, Islamic microfinance, Sharia consultant, special board, international certificate.*

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация. *Необходимо наладить отношения с международными организациями AAOIFI (Учетно-аудиторская организация исламских финансовых учреждений) и малайзийскими ASAS (Ассоциация шариатских консультантов в исламских финансах) при подготовке шариатских консультантов с международными сертификатами для специальных советов основных организацию исламских микрофинансовых организаций мы объясним в статье.*

Ключевые слова: *Исламские финансы, Исламское микрофинансирование, консультант по шариату, специальный совет, международный сертификат.*

31-oktabr, 2024-Yil

Бугунги кунда ислом молияси анъанавий молия тизимининг бир қисмидир. Аммо вақт ўтиши билан ислом молияси анъанавий молия тизимининг ўзаро тенг манфаатли мустақил молиявий иштирокчисига айланиши мумкин.

Ислом молияси асосан 3 та таъқиқ асосида фаолият юритиши лозим бўлади. Булар куйидагилар:

- Рибо (ҳар қандай фоиз кўринишидаги даромад);
- Ғарар (шартноманинг якуний натижаси ҳақида дудмалик/ноаниқликлар);
- Майсир (қимор ўйинлари ва спекуляция/чайқов амалиёти);

Юқоридаги келтирилган амаллар мавжуд ҳар қандай молиявий операциялар ислом молиясининг асосий таъқиқлаш функциясидир.

Ўзбекистон Республикаси Марказий Банкнинг 2024 йил 26-июльда қабул қилинган 3536 -сонли қарори билан мамлакатимиз молия бозорида янги тизим ислом молияси микромолия ташкилотлари ишлаш низоми ишлаб чиқилди.

Ўшбу низомда микромолия ташкилотлари “**исломий молия масалаларини мувофиқлаштирувчи махсус кенгаш**” ташкил этган ҳолда ёки аутсорсинг орқали фойдаланиш асосида фаолият юритиши белгиланган. Махсус кенгаш ташкил қилишнинг асосий шартларидан бири унинг аъзоларидан камида 3 нафари исломий молиялаштиришга оид халқаро сертификатга эга бўлган аъзолардан иборат бўлиши белгилаб қўйилган.

Ҳозирги кунда юртимизда бундай сертификат берадиган ташкилотлар мавжуд эмас.

Шу сабабларга кўра юртимизда ислом молияси мутахасислари тақчиллиги юзага келган. Бу эса ўз навбатида ислом микромолия ташкилотлари фаолиятига катта тўсик бўлиши кутилмоқда.

Шуни инобатга олган ҳолда бутун ислом молияси оламида юқори мавқъега эга бўлган AAOIFI, ASAS каби халқаро ислом молияси мутахасислари тайёрлайдиган ташкилотлар билан алоқаларни йулга қўйган ҳолда ўқув курслари ташкил қилиш, олий ўқув юртларида ислом молия йўналишларини ташкил қилиш зарур деб ҳисоблайман.

Тўғри ҳозирги кунда юртимиз олий таълим даргоҳлари орасида биринчилардан бўлиб Ўзбекистон Республикаси Банк Молия академияси ислом молияси мутахасислиги бўйича кадрлар тайёрлашни йўлга қўйди. Аммо бу жуда ҳам кам доирада амалага оширилмоқда.

Шариат маслаҳатчилари сертификати бериш доирасида Ўзбекистон Аудиторлар палатаси Малайзиянинг ASAS (Association of Shariah Advisors in Islamic Finance) ташкилоти

31-oktabr, 2024-Yil

билан алоқаларни йўлга қўймоқда. Келажакда палата томонидан халқаро тан олинган шариат маслаҳатчиси сертификати бериш кўзда тутилган.

Бу қилинаётган ва қилиниши керак бўлган ишлар миллий молия бозоримизда янги тармоқ ислом молияси тармоғини ривожланишига катта ҳисса қўшади деган умиддаман.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. <https://president.uz/uz/lists/view/4057>.
2. "Mikromoliya tashkilotlari tomonidan islomiy moliyalashtirishga oid xizmatlarni ko'rsatish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida". QMMB: 10/24/3536/0560-son 26.07.2024-y.
3. Islamic Finance Outlook 2024 Edition. spglobal.com/ratings.
4. Hasanuzzaman, S. M. (1984). "Definition of Islamic Economics", Journal of Research in Islamic Economics, 1(2), pp. 51-53.
5. "Исломий молияга кириш", Муфтий Муҳаммад Тақий Усмоний, Maktaba Ma'ariful Quran Karachi – 75180, 2007 йил, Mehran Printers, Karachi.
6. Tursunov, A. S. (2022). Islomiy mikromoliyalashtirishning kambag'allikni qisqartirishda tutgan o'rnini. Пандемиядан кейинги иқтисодиёт: рисклар, муаммолар, ечимлар» мавзуидаги ўтказиладиган халқаро илмий-амалий конференцияси мақолалар тўплами (2022 йил 30 март). Т.: УТТИТ, 2022
7. www.worldbank.org
8. www.lex.uz

MODERN SCIENCE
& RESEARCH